

تراخيص الإبداعات الخلاقة (Creative Commons Licenses)

وتأثيرها الاستراتيجي على المكتبات الوطنية

أ. إبراهيم كرتيو

عضو دائم مخبر طريق الجزائر نحو مجتمع المعلومات

جامعة قسنطينة 2 - الجزائر

Kertiou.brahim@gmail.com

المستخلص:

لقد أصبحت جميع المسائل القانونية المتعلقة بالوصول الحر وحقوق التأليف والنشر على الأرجح، من بين أهم المسائل الأكثر إلحاحا للمكتبات بصفة عامة والمكتبات الوطنية بصفة خاصة. تهدف هذه الورقة إلى تحليل هذا الجانب من منظور المكتبات الوطنية مع التركيز بشكل خاص على النموذج الذي تقترحه تراخيص الإبداعات الخلاقة Creative Commons Licenses ومحاولة اكتشاف الافتراضات الكامنة وراء هذا الحل من التراخيص العالمية والموحدة وذلك من أجل مساعدة المكتبات الوطنية على فهم حركة الوصول الحر وتبنيها. وكخطوط عريضة لهذه الورقة نذكر:

- الوصول الحر وتغير مفاهيم حقوق التأليف والنشر

- تراخيص الإبداعات الخلاقة ومتطلباتها الوظيفية و التحديات والقضايا التي تواجهها.

- المكتبات الوطنية وتدعيم حركة الوصول الحر.

- المكتبات الوطنية كناشر.

- المكتبات الوطنية نحو تراخيص الإبداعات الخلاقة:

الكلمات المفتاحية: تراخيص الإبداعات الخلاقة Creative Commons Licenses ، الوصول الحر Open Access ،

المكتبات الوطنية، حقوق التأليف والنشر Copyright، إتاحة المعلومات.

1. الوصول الحر وتغير مفاهيم حقوق التأليف والنشر:

تمثل حقوق التأليف والنشر آلية مهمة لضمان ازدهار الأسواق بالمنتجات الثقافية Cultural products وتعمل على تمكين السياسات العامة في مختلف قطاعات المجتمع المدني. إن حقوق التأليف والنشر هي أداة مهمة وجيدة بالنسبة للمكتبات حيث يمكن من خلالها أن تمارس وتعزز الأسواق العادلة Equitable markets لسلع المعلومات Information goods.

وفقا لسابر بيتر Peter Suber يشير الوصول الحر باختصار: إلى الوثائق الرقمية التي تتاح على الإنترنت بطريقة مجانية خالية من معظم قيود حقوق النشر والتراخيص¹. قياسا على ذلك في المكتبات حرية الوصول إلى المصنفات عن طريق الرفوف المفتوحة والتي تكون فيها التكاليف مخفية بالنسبة للمستخدم، هذا الأمر يتخذ معنى جديد ومغاير في بيئة الإنترنت، ولكن من المهم ملاحظة أن حق المؤلف لا يزال مطبقا على الأعمال التي تندرج تحت الوصول الحر Open access إلا إذا كان العمل مدرجا تحت المجال العام Public domain أو بعد انقضاء المدة القانونية لحق المؤلف، وبالرغم من ذلك فإنه يمكن أن تظل الحقوق المعنوية Moral rights سارية كما هو الحال في فرنسا.

إن حقوق المؤلف والنشر عبارة عن نظام يُمنح فيه الحقوق المالية والمعنوية للمؤلف بمجرد إنشاء المصنف، لذا فإن عبارة "جميع الحقوق محفوظة all rights reserved" تكون بشكل قانوني وافتراضي في المصنف لما يتم إنشائه. ويجب على الأطراف (مالك حقوق التأليف والنشر والمستخدم النهائي) أن يعقدوا اتفاق بخصوص شروط الاستخدام، وعادة ما يكون هذا الاتفاق مكتوبا وموقعا وفقا للقوانين.

إن الوصول الحر من دون أي ترخيص (عقد استخدام) يطرح مشكلة عند النظر في حقوق التأليف والنشر، على سبيل المثال نشر ملف على الإنترنت حيث يمكن للمستخدم أن يجعل نسخة منه أو يمكن إرساله إلى الأصدقاء والزملاء في الدراسة أو شركاء العمل أو استضافته على شبكة معينة... إن الوصول الحر من دون أي ترخيص (عقد استخدام) يطرح افتراض أن صاحب الحق قد سمح ببعض الاستخدامات، ولكن هذه الافتراضات تبطل بسرعة بموجب الوضع الافتراضي لأي مصنف من الناحية القانونية والذي اشرنا إليه سابقا "جميع الحقوق محفوظة all rights reserved". وفي هذا المعنى يطرح حق المؤلف أكبر عقبة لاستخدام المصنفات على شبكة الإنترنت وبطريقة مجانية، تكمن أهمية منح التراخيص في استخدام المصنفات المحمية بموجب حق التأليف والنشر وخاصة بالنسبة للمؤسسات وكذلك في البيئة الرقمية.

إن خيار التراخيص لم يعد مجديا في البيئة الرقمية وهذا بسبب التقييدات والاستثناءات على حق المؤلف والتي يصعب تطبيقها في هذه البيئة. وفي المدة الأخيرة زاد نشاط أصحاب الحقوق من اجل الدفاع عن حقوقهم وترهيب المعتدين باللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم. كما أن البيئة الرقمية تسمح بظهور طرق جديدة ولكن في باطنها مشاكل قديمة، حيث أننا غير متأكدين بالكيفية التي يمكن من خلالها تطبيق التقييدات والاستثناءات، على سبيل المثال: مسح (رقمنة) أطروحة دكتوراه وإتاحتها على الويب، حيث أن هذا الفعل يمس شقين من حقوق المؤلف المحفوظة،

¹Suber, Peter "Open Access Overview" (<http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>)

الشق الأول يتمثل في إنشاء نسخة من العمل الأصلي والشق الثاني إتاحة هذا العمل على الإنترنت، كما أن هناك الكثير من المخاطر القانونية نتيجة التذرع والتحجج بالاستثناءات والقيود وهذا هو النهج الجديد الذي اشرنا إليه سلفاً.

2. مشروع رخص الإبداعات الخلاقة:

الإبداعات الخلاقة (CC) Creative Commons هي مشروع عالمي، يهدف إلى جعل حقوق المؤلف (copyright) المادية أكثر يسراً وتداولاً في البيئة الرقمية، وهي مجموعة من الشروط والتراخيص، التي تتحكم باستخدام الوثائق أو توزيعها.

تعد الإبداعات الخلاقة منظمة غير ربحية، لها أصولها في جامعة ستانفورد Stanford University، ومقرها الآن في سان فرانسيسكو، وقد أصبح للإبداعات الخلاقة زخم كبيراً في جميع أنحاء العالم بإطلاق أستاذ القانون البروفيسور لورنس ليسيج² كتاب في عام 2003 وعنوانه "The Future of Ideas: the Fate of the commons in a connected world"، إذ تتيح الإبداعات الخلاقة لكل مبدع، سواء في مجال الكتابة أم الفن أم العلوم والتعليم نشر نتاجه الفكري مرفقاً بمقدار من الحريات، التي يراها ملائمة له، فهي تقدم حلاً وسطاً بين التطرف الذي في قوانين Copyright "جميع الحقوق محفوظة" التي تمنع أي مطلع على النتاج الفكري من استخدامه أو تطويره أو التعديل عليه، وبين اتفاقيات Domain Public المجال العام، والتي تضع هذا النتاج على مجال عام، لا يحفظ للمؤلف أي حق، فالإبداعات الخلاقة تعد مخارج قانونية، تميز استخدام بعض محتويات الإنترنت والبيئة الرقمية، حتى مع وجود بعض الحقوق عليها³. تقوم رخصة الإبداعات الخلاقة على أساس أربعة شروط، هي:

الرمز	الاختصار	الاسم	التفصيل
	By	Attribution	استعمال الوثيقة مع إسناد الوثيقة إلى المؤلف.
	Sa	ShareAlike	تشرط أن تنشر جميع الوثائق المشتقة بالاتفاقية نفسها التي نشرت بها الوثائق الأصلية.
	Nc	NonCommercial	عدم الاستخدام التجاري للوثيقة.
	Nd	NoDerivatives	الاستفادة من الوثائق بشرط عدم التعديل.

الجدول رقم 01: شروط رخص الإبداعات الخلاقة

² هو أستاذ حاصل على بكالوريوس الاقتصاد وبكالوريوس في الإدارة من جامعة بنسلفانيا، كما حصل على الماجستير في الفلسفة من جامعة كامبريدج في إنجلترا، ودكتوراه من كلية الحقوق بجامعة ييل.

³ كرتيو، إبراهيم. (2010). المستودعات الرقمية والوصول الحر إلى المعلومات: مشروع بناء وتنفيذ مستودع رقمي لأبحاث المكتبات والمعلومات. رسالة ماستر، قسم علم المكتبات، جامعة منتوري، قسنطينة.

وقد صنفت العقود في الإبداعات الخلاقة إلى ستة أنواع يختار المؤلف فيها العقد الذي يراه ملائماً، فأما أن يعطي حرية أكبر في الاستخدام، أو أن يكتفي بالحد الأدنى، ويحتفظ المؤلف بحقه في الاستخدام التجاري لبحوثه، وهي على النحو التالي⁴:

- **العقد الأول - نسبة الوثيقة**، يقضي باستعمال الوثيقة بشرط إسناد الوثيقة إلى المؤلف، أي الاعتراف بحق المؤلف ونسبة الوثيقة إليه، من دون أي شرط آخر وأبسط عقود رخصة الإبداعات الخلاقة.
- **العقد الثاني - نسبة الوثيقة، من دون تعديل يقضي بإضافة إلى إسناد الوثيقة إلى المؤلف**، كما هو في العقد الأول بعدم التعديل (منع الاشتقاق) من الوثيقة، أي الاستفادة منه، كما هو ومن دون إحداث أي تغيير.
- **العقد الثالث - نسبة الوثيقة، مع عدم الاستخدام التجاري للوثيقة**، يقضي إسناد الوثيقة إلى المؤلف، مع عدم استخدام الوثيقة للأهداف تجارية وأغراض ربحية مثل نشرها بقواعد البيانات التجارية.
- **العقد الرابع -نسبة الوثيقة ، وتقاسم الشروط الأصلية**، يقضي بإسناد الوثيقة إلى المؤلف، والاشتقاق بالمثل، أو يطلق عليه تقاسم الشروط الأصلية، أي إن جميع الوثائق المشتقة، المنبثقة، والمستفيدة من الوثائق الأصلية تنشر بالاتفاقية نفسها التي نشرت بها الوثائق الأصلية من حيث الحقوق، وعدم التعديل، وعدم الاستخدام التجاري.
- **العقد الخامس نسبة الوثيقة، مع عدم الاستخدام التجاري**، وتقاسم الشروط الأصلية، يقضي بإسناد الوثيقة إلى المؤلف مع عدم استخدام الوثيقة لأهداف تجارية وأغراض ربحية، و الاشتقاق بالمثل، أو يطلق تقاسم الشروط الأصلية، أي إن جميع الوثائق المشتقة من الوثائق الأصلية تنشر بالاتفاقية نفسها التي نشرت بها الوثائق الأصلية.
- **العقد السادس نسبة الوثيقة، وعدم الاستخدام التجاري**، من دون تعديل، يقضي بإسناد الوثيقة إلى المؤلف، وعدم استخدام الوثيقة لأهداف تجارية، وأغراض ربحية مع عدم التعديل (منع الاشتقاق) من الوثيقة، ويعد العقدان الخامس والسادس أعقد عقود الرخصة.

الرمز	الاختصار	المعنى	التفصيل
	cc by	Attribution	نسب الوثيقة Attribution هي أن ينسب العمل إلى صاحبه الاصيلي.
	cc by-nd	Attribution-No Derivatives	نسب الوثيقة، من دون تعديل(أي عدم الاشتقاق من الوثيقة الأصلية).
	cc by-nc	Attribution-Non Commercial	نسب الوثيقة، مع عدم الاستخدام التجاري للوثيقة.
	cc by-sa	Attribution-Share Alike	نسب الوثيقة، وتقاسم الشروط الأصلية، أي استخدام العمل، كما هو حرفياً من دون تغيير أو تحويل
	cc by-nc-sa	Attribution-NonCommercial-ShareAlike	نسب الوثيقة ، مع عدم الاستخدام التجاري، وتقاسم الشروط الاصيلية.

4 Creative Commons.(2011). "About The Licenses". Retrieved from: <http://creativecommons.org/licenses/> (visited 15/05/2013)

نسب الوثيقة، وعدم الاستخدام التجاري، من دون تعديل.	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives	cc by-nc-nd	
--	---	-------------	---

الجدول رقم 02: العقود الستة لتراخيص الإبداعات الخلاقة

إن جميع عقود الإبداعات الخلاقة تشترك في حق الانتساب والاعتراف بحق المؤلف، إضافة إلى استخدام صلاحيات الرخص الأخرى، وبذلك يضمن الحقوق المعنوية للمؤلف. وقد جرى تطبيقها في المستودعات المؤسسية ذات الوصول الحر، خصوصاً أنها مدعومة ومطبقة في الكثير من بلدان العام والهيئات والمشاريع ومنها مستودع الجزيرة، ومدونات الجزيرة، وجوجل، وويكيبيديا، فليكر، موقع البيت الأبيض في واشنطن وغيرها⁵.

1.2. المتطلبات الوظيفية:

يتم تطوير تراخيص الإبداعات الخلاقة من مجموعة أساسية من الشروط التعاقدية المعروفة على المستوى الدولي، ثم يتم "تطويعها" بما يتناسب مع التشريع الوطني لبلد معين من قبل فريق محلي من المتطوعين. تسمح هذه الشروط لأصحاب الحقوق بأن يعبروا للمستخدمين كيف يمكنهم استخدام مصنف ما (منشور إلكترونياً) بشكل قانوني في إطار "تراخيص الإبداعات الخلاقة".

لإختيار الترخيص الذي سيتم إتاحة المصنف الرقمي تحته، مقدم الخدمة يمكنه توجيه صاحب المصنف إلى أداة "اختيار" لنسق الترخيص الإبداعي. بحيث يطلب النظام منه الإجابة على عدة أسئلة، مثل: هل يسمح بالاستخدام التجاري للمصنف (نعم أو لا)، هل يسمح للآخرين بتعديل المصنف (نعم أو نعم ما دام الآخرون يبدعواهم الجديدة تحت نفس الشروط أو لا) وتحديد السلطة (الدولة) القضائية للترخيص (الإصدار الدولي أو "النسخة الوطنية"). لدى المستخدم أيضاً خيار لإدخال بيانات وصفية إضافية حول

المصنف، يتم إدراجها ضمن قاعدة بيانات قابلة للبحث لأعمال متاحة بموجب "تراخيص الإبداعات الخلاقة". وفي النهاية يوفر الموقع الترخيص المناسب، استناداً إلى خيارات صاحب المصنف. تملك هذا الترخيص ثلاثة "إصدارات"⁶؛

⁵ Creative Commons.(2013)." Who Uses CC?". Retrieved from: <http://creativecommons.org/who-uses-cc> (visited 15/05/2013)

⁶ Creative Commons.(2013)." About The Licenses". Retrieved from: <http://creativecommons.org/licenses/> (visited 15/05/2013)

- نسخة "المحامي"، عقد قانوني ببعض الصفحات طويل بحيث ترد فيها عبارات دقيقة.
- نسخة "الأفراد"، الذي يظهر في الصور التوضيحية أو الرموز التي تصور شروط الترخيص.
- نسخة "كمبيوتر"، بصيغة يمكن إرفاقها بالبيانات الوصفية للمصنف الرقمي. تسهل عملية البحث الآلي والتكشيف الدقيق من طرف محركات البحث وتعتمد CC Rights Expression Language.

هذه الإصدارات الثلاثة يتم إنشاؤها تلقائياً لكل ترخيص، ويمكن بسهولة أن تكون ملصقة بالمصنفات الرقمية. الإصدارات المختلفة لنفس الترخيص نعمة كبيرة للمجتمع. فهي تسمح بالتعبير عن نفس الشروط التعاقدية لأصحاب المصلحة، الذين قد يكون لديهم احتياجات مختلفة جداً من المعلومات. وبالمثل، فإنه يفترض أن الفرد العادي لن يقرأ العقود؛ في المقابل يحتاج المحامين إلى تفاصيل كثير لفهم التراخيص الإبداعية المشتركة؛ والأفضل للكمبيوتر عند بحثه عبر الويب هو تنظيم المعلومات في تنسيق معرف مسبقاً. فهي افتراضات تم تحقيقها في الواقع. وأخيراً، اثنين من المتطلبات الوظيفية رئيسية للتراخيص الإبداعية المشتركة هي معيارية الاستخدام والنطاق الدولي. مصممو التراخيص قد حددوا الاستخدامات النموذجية أو المقصودة للمصنفات المحمية في البيئة الرقمية (صنع نسخة، استضافة نسخة على موقعك، إرسال نسخة، استخدام أجزاء منه في عمل جديد،...) وصاغوها على مسودة ترخيص للسماح بك لذلك. وهذا التوجه توحيد الاستخدامات يسمح لإنشاء نظام الآلي للتراخيص المفتوحة للمحتوى الرقمي، الذي ينطبق على معظم تعاملات الأفراد مع المصنفات الرقمية. هذا المعيار يمكن إعماده لبناء مخططات ترخيص مماثلة. وفي هذا السياق، عرف مصممين التراخيص أن المصنفات الرقمية تعبر الحدود الوطنية بسهولة عبر شبكة الإنترنت. ولذلك، على الرخص أن تعكس عالمية شبكة الإنترنت. لهذا وضعت الإصدارات "الموطنة"، التي تماشى مع الإتفاقات القانونية الدولية، مثل اتفاق تريبس "منظمة التجارة العالمية" أو اتفاقية برن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية". وقد تم ترجمة هذا الإصدار الدولي إلى صيغ قانونية. ولكن بسبب وحدة الاستخدامات المذكورة أعلاه، فالتراخيص الإبداعية المشتركة تسمح للمستخدمين بالتركيز على أهدافهم دون الإهتمام بكون حقوق الطبع والنشر قد تختلف من مكان لآخر.⁷

وباختصار، الاحتياجات الوظيفية تكمن في توفير سلسلة من عقود الاستخدام النمطي، في ثلاثة إصدارات للقراءة (المحام والكمبيوتر والفرد)، التي توحد الاستخدامات المسموح بها للمصنفات المتعلقة بها. وقد تم ترجمتها إلى صيغ قانونية مختلفة كما أنها تملك إطار دولي واسع. هذه الاحتياجات الوظيفية لاستخدام لتراخيص قد تخدم المكتبات الوطنية المتبنية لاستراتيجيات أو المشاريع الوصول الحر. ولكن قبل أن نناقش هذه المسألة من وجهة نظر "المكتبات الوطنية"، يجب أن نركز اهتمامنا على بعض القضايا التي ظهرت ضمن حركة التراخيص الإبداعية المشتركة.

⁷ Charbonneau, Olivier.(2010). Session 132 National Libraries with CLM (August 14th 2010, 76th IFLA WILC Gothenburg, Sweden).Creative Commons Licenses: Strategic implications for National Libraries.

2.2. تحديات وقضايا:

أكثر القضايا وضوحاً حول التراخيص الإبداعية المشتركة هي النجاح التجاري لمصنف ما. فهي تنطلق من فكرة (على الإنترنت، النسخة الرقمية لشيء هي "شيء"). وكما يقول البعض:

" التراخيص الإبداعية المشتركة هي محاولة استخدام القانون وخلق زخم لزيادة كمية المحتوى المتاح بحرية. وتقوم بذلك بتوفير التراخيص التي تستغل خصوصية حماية حقوق التأليف والنشر، وتستخدمها لزيادة حقوق المستخدمين"⁸

تعتبر هذه النقطة هامة. فقد تطورت الإبداعات المشتركة مع مستخدمي المحتوى الرقمي. ويمكن للمرء شرعياً يتساءل كيف يمكن أن يكسب المؤلف أو صاحب الحق من الوصول الحر. حيث يرى يوشاي بنكلر⁹ أن أصحاب الحقوق قد يملكون الحوافز للتجارة بعيداً عن أصولهم المعنوية، إما للشهرة، إما لأنهم يستمدون المنفعة من مشاركتهم للآخرين، أما لتحسين وضعهم ضمن مجموعة. ولكن مسألة توليد الإيرادات لا تزال قائمة. فمن كان ينوي تامين استخدام المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر بالطرق التقليدية، عن طريق إنشاء نسخ، فإن التراخيص الإبداعية المشتركة لا تتماشى مباشرة مع أهداف.

وتوجد سلسلة أخرى من القضايا التي يطلق عليها كريتوزر "تعقيدات الترخيص الداخلية"¹⁰. وهي إشارة إلى المشاكل التي تنشأ عند استخدام ترخيص خاص أو عمل تجميعي من تراخيص المختلفة. أولاً، لا يوجد تعريف رسمي لـ "استخداماً غير تجاري" وهو واحد من الأسئلة التي تطرح عند تحديد الترخيص. في الواقع، تم القيام بإستفتاء حول تصورات المبدعين والمستخدمين لترخيص "استخدام غير تجاري" على المجال الذي تغطية العبارة. وأشارة النتائج إلى وجود اختلاف طفيف بين إدراك المبدعين والمستخدمين، والتي تزيد عندما تقع الاستخدامات ضمن القطاع غير الربحي.¹¹

هناك مسألة أخرى، ويدعوها كريتوزر "تعقيد الرخصة الإضافية"، يشير إلى عدم التوافق بين بعض التراخيص، مثل "share-alike" و "non-derivative" . وهذا يعني ببساطة أن المبدع يجب عليه للحصول على الأذونات الصحيحة لإنشاء أعمال جديدة من أصحاب الحقوق.¹²

والمشكلة الأخيرة وهي حالة خاصة تظهر عند نشر أفراد لمحتوى محمي بحقوق الطبع والنشر في حين أن صاحب الحق لا يتبنى التراخيص الإبداعية المشتركة. ما يخلق بعض الاستثناء عند استخدامها، ببساطة يجهلون أنهم يخالفون القواعد، كما أن لهم أهداف خبيثة. على أي حال، مهما كانت الحالة، عند نشر محتوى تحت التراخيص الإبداعية المشتركة، يجب

8 Bloemsaat, Bas, and Kleve, Pieter "Creative Commons: A business model for products nobody wants to buy", International Review of Law, Computers & Technology, 23:3, 237 – 249

9 Benkler, Yochai, "Coase's Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm » In R. A. Gosh, CODE : Collaborative Ownership and the Digital Economy, Cambridge, MA : The MIT Press, 2005, p. 345

10 Kreutzer, Till, "Chapter VI – User-Related Assets and Drawbacks of Open Content Licensing" In Lucie Guibault and C. Angelopoulos, Open Content Licences: From Theory to Practice, Amsterdam University Press, 2010

11 Creative Commons International, "Creative Commons Publishes Study of "Noncommercial Use"

(<http://creativecommons.org/press-releases/entry/17721>) (visited 15/05/2013)

¹² Kreutzer, op. cit.,

إمتلاك الحقوق المناسبة للقيام بذلك. وقد أصبح هذا ضروري جداً بسبب التأثير الفيروسي للتراخيص ومستخدمين العمل الخاص بك فقد تنتهك حقوق التأليف والنشر نظراً لأنك لم تكن المبدع أو صاحب حق لجميع الأعمال المستخدمة في العمل الجديد الخاص بك. هذا يطرح مسألة الموثوقية في مبدع المحتوى، خاصة إذا كنت تنوي استخدام التراخيص الإبداعية المشتركة لأغراض تجارية. تأكد من أن تحصل على المصنفات من صاحب الحق الشرعي.¹³

3. المكتبات الوطنية وحركة الوصول الحر:

هناك أخبار متزايدة عن اعتماد المكتبات والمؤسسات العامة لمبادئ الرخص المفتوحة ، حيث قامت حكومة وبرنامج المملكة المتحدة بتعديل شروط استخدام الوثائق والبيانات التي تنتجها¹⁴، كما قام البرلمان الأسترالي مؤخراً باستخدام التراخيص الإبداعية الخلاقية ، وفي الولايات المتحدة قام موقع البيت الأبيض بجعل كل محتوياته متوفرة تحت عبارة "حقوق المؤلف غير محفوظة"¹⁵ وهذا المثال الأخير يوضح النقاط التي سوف نتناولها فيما يلي. أبسط حالة في الوصول الحر هي توفير الوصول إلى مصنف أنت مالكة الوحيد. يمكن أن يكون ذلك، في الحالات أعلاه، من طرف الحكومة أو الوثائق الرسمية التي تصدر أثناء الشؤون العامة. استضافة هذه الوثائق على موقع مفتوح يكون بسيطاً نوعاً ما، كما ينبغي أن تكون صياغة الشروط التعاقدية التي لديك واضحة بالنسبة لمستخدمي المصنف. أما الأكثر إثارة للجدل عندما تحتوي هذه الوثائق على المصنفات لأشخاص آخرين محمية. تحيل حالة بسيطة من تقرير وزاري يستخدم صور أو قصاصات فنية لغيره. فيتم استخدامها بموجب ترخيص التقرير الوزاري المفتوح في حين قد تكون الصور خاضعة لقيود تمنع نشرها على الإنترنت، وقس على نفس المنوال. لهذا السبب عند عملية الشراء الفكرية للمكتبات يجب أن ننظر في حالة حقوق التأليف والنشر، مع تركيز بشكل خاص على الحصول على الحقوق الصحيح من أجل تنفيذ مشاريع الوصول الحر.

على المكتبات الوطنية عند استضافة أعمال الآخرين لا بد أن ينطوي ذلك على نفس الافتراض من أجل جعل الأعمال المتاحة على شبكة الإنترنت وفقاً لشروط تراخيص محددة (أن تكون مفتوحة أو لا) وعليها أيضاً أن تكون متأكدة من أن لديها الحقوق اللازمة من أجل تغطية كافة الاستخدامات الممكنة أو أنها لديها إمكانية من أجل الحصول على تقييدات أو استثناءات على حق المؤلف.

1.3 المكتبات في عالم غير حصري

الاستغلال التجاري للمصنفات الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية عمل صعب. للحد من مخاطر عملياتها، تحاول المؤسسات عادة الاحتفاظ بالاستخدام الحصري للمصنفات التي تملكها. والتي يمكن ضمانها عبر العقد. في هذه الحالة سيهدف الناشرين بواسطة العقد، الحصول على الملكية الفكرية (جزء أو كل الكتاب) بالتخلي أو التحويل

¹³ Charbonneau, Olivier. op. cit.,

¹⁴ <http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/> (visited 15/05/2013)

¹⁵ White House, "Copyright Policy" (<http://www.whitehouse.gov/copyright>) (visited 15/05/2013)

(شراء). وللمؤلف أن يرفض العرض ويحاول التفاوض على صيغ بديلة، مثل ترخيص (الإيجار). والنجاح يعتمد على مدى استعداد كل طرف للتوصل إلى اتفاق، ولكن شيء واحد مؤكد: مصلحة الناشر في الحصول على العديد من الحقوق الحصرية قدر الإمكان، وطبعاً ذلك هو جوهر عملهم التجاري. الاستخدام الحصري للمصنفات هو واقع الساحة التجارية. فهل يمكن أن نتخيل المكتبات تعيش في عالم غير حصري.

كان نقاشنا السابق حول حركة الوصول الحر والتراخيص الإبداعية المشتركة، على الرغم من أن المكتبات ليست معنية بشكل مباشر بالاستغلال التجاري للمصنفات الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية. بدلاً من ذلك تسعى المكتبات إلى توفير الوصول إلى قواعد البيانات المرخص بها، والتي نلج إليها بشروط غير حصرية. والمكتبات (ولا سيما المكتبات الوطنية) مدعوة لاستضافة المحتوى الرقمي، من خلال مشاريع الرقمنة المتزايدة والتي منها ما هو خاضع لحقوق التأليف والنشر. عادة ما تتضمن هذه المشاريع خطوة مضيئة للحصول على الأذونات المناسبة لنسخ وإستضافة الملف في البيئة الافتراضية. ويبقى إنتشار الحقوق غير الحصرية أمر جيد يفني بتحقيق أهداف المكتبات.

ما ينقصنا هو الصورة الواضحة (المتوقع والمأمول) كيفية تعامل مجتمعاتنا مع هذه المصنفات المرقمنة حديثاً. تعريف الإستخدامات المسموح بها للمجتمع، هي الخطوة الأولى التي يجب أن تحدث قبل الشروع في عملية نزع الملكية الفكرية من مالكي الحقوق. بساطة لأن لدينا الفرصة للتفاوض مباشرة مع مالكي الحق للسماح للمكتبات بإمتلاك نسخ رقمية واستضافتها على خوادمها الخاصة، ثم إضافة بعض الحقوق غير الحصرية الأخرى التي تشمن لمجتمع المستفيدين استخدام أفضل وتقدير أكبر للمصنف. وبهذا ستلعب المكتبة دور الناشر على أساس غير حصري. ولعل هذا ما يميز بين الناشر والمكتبة على شبكة الإنترنت (فيما يتعلق بحقوق التأليف والنشر).

وفي هذا السياق، عندما تسعى إلى الحصول على إذن بحق المؤلف من صاحب الحق، فعلى المكتبات التفكير في الحقوق المطلوبة لتجميع مجموعة كاملة من المصنفات الرقمية. والأهم من ذلك، تحديد المكتبات إذا كان من المصواب للحصول على حقوق إضافية بغية تيسير إستخدام المجموعة من قبل المستفيدين. لذا، لا ينبغي أن نحصل على الحقوق المناسبة للرقمنة فقط، بل يجب أن نتجاوز تفكيرنا المقتصر على الإستضافة والإتاحة. والنظر في الدورة الكاملة لحياة المصنف. ما يدفنا لإعادة النظر في مدى حاجة المكتبات إلى التراخيص الإبداعية المشتركة.¹⁶

استخدامات موحدة ونطاق دولي. لا شك في أن هذا هو أهم ميزة لمشاريع الوصول الحر. والمطلوب عند بداية المشروع هو تحليل الاحتياجات الشاملة للكيفية التي تتوقعها لاستخدام المستفيدين (أطفال المدارس والباحثين وضعاف البصر أو المعاقين) للمصنفات المتاحة. وتؤكد من أن هذا يتسق مع الأذونات التي يمكنك الحصول عليها من أصحاب الحقوق قبل الشروع بالرقمنة.

العقود النمطية. الفائدة الرئيسية منها هي الحد من عدد التراخيص المتوفرة على شبكة الإنترنت. فمن المغربي للجميع وضع شروط استخدام خاصة بهم، أو الإعلان بأن "جميع الحقوق محفوظة". والمشكلة في ذلك أن على المستخدمين فهم الترخيص وتحديد مدى تناسب استخداماتهم المتوقعة للمصنف مع سياق الترخيص. وعبارة "جميع

¹⁶ Charbonneau, Olivier.OP. CIT.

الحقوق محفوظة" بسيطة وتدل نظرياً على عدم السماح بأي إستخدام للمصنف، وهذا ما يحول دون تحقيق أهداف مشاريع الوصول الحر.

معبّر عنها في ثلاثة إصدارات للقراءة (المحامي، الكمبيوتر، البشر). ليس كل المستخدمين محامين. لذا من المهم جدا شرح شروط الاستخدام بلغة سهلة. ويمكن للنسخة المقروءة آليا المساعدة على إقامة مشاريع لمشاركة المصادر.

3.2 الإدارة العامة

أفضل أداة تفيد "المكتبات الوطنية" في نشر رسالتها من دون شك هو الإيداع القانوني¹⁷. في حين أن هذه القوانين لا تزال قائمة، ولا ينبغي التخلي عنها بسبب التطورات الرقمية الحديثة، لكن يبقى أن البيئة الرقمية لديها قيود خاصة لحقوق الملكية الفكرية. ورغم دور التراخيص في تعزيز مشاريع الوصول الحر، لكن تبقى لحقوق الملكية الفكرية سمة أخرى لا يجب التخلي عنها : القيود والاستثناءات.

القيود والاستثناءات على حق التأليف والنشر عادة ما تقدم للمكتبات في معظم قوانين الملكية الفكرية حول العالم. استثناءات تسمح بالاستخدامات المجانية، بينما تسمح قيود بالاستخدامات دون إذن ولكن الاستخدام يكون بالمقابل. على هذا النحو، القيود والإستثناءات يمكن تصنيفها تحت ثلاث فئات كبرى.

الفئة الأولى تضمن حقوق المستخدم الأساسية المتعلقة بالفرد، ومنها الخطب العامة، الحق في الإقتباس، نشر تقارير الأحداث الجارية، والنسخ للاستخدام الخاص غير التجاري.

الفئة الثانية يعكس الاهتمام التجاري، الممارسات والتنافس في المجال الصناعة. وهذا يتضمن العروض الصحفية. **الفئة الثالثة** تتعلق بالمجتمع بشكل عام، ويشجع على نشر المعرفة والمعلومات. أنه يتضمن بنود خاصة بالمكتبات، والمعلمين بغرض التدريس والبحث، وذوي الإحتياجات الخاصة، والإجراءات البرلمانية والقضائية "

الاستثناءات والقيود يمكن الاحتجاج بها أو توضع وتنشر لمساعدة مشاريع الوصول الحر مفتوحة. وسيكون على المكتبات الوطنية أن تتخذ موقفا حول كيف التعامل مع الاستثناءات والتقييدات ضمن مشاريع الوصول الحر.

والمسألة الرئيسية هي العلاقة بين مشروع الوصول الحر والاستثناءات. على سبيل المثال، طالب دكتوراه قد يستخدم مواد تخضع لحقوق الطبع والنشر في اطروحته لأغراض النقد والعرض. إذا رغبت المكتبة في بناء أرشيف لجميع الأطروحات في الوطن، سيكون عليها الاخذ بعين الاعتبار ومعالجة مثل هذه الحالات. المشكلة الأساسية تكمن في المخاطر القانونية. فعندما تلجأ إلى الاستثناءات، فالمصنفات ستستخدم دون إذن. يجوز لصحاب الحق أن يعترض على المبدأ، ولكن إدعائهم سيكون غير مدعوم لأن المكتبة تستند إلى استثناء. وهنا ستكون المحكمة هي فقط صاحبة الحكم النهائي.

¹⁷ Jules Larivière, Guidelines for Legal Deposit Legislation, IFLA (<http://archive.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep1.htm>) (visited 15/05/2013)

هناك طرق للتقليل من المخاطر في استخدام الاستثناءات. وبصفة عامة بناء سياسات واضحة وإجراءات تستند إلى الممارسة الشائعة خطوة أولى جيدة. بعض المعاهدات الدولية توفر بعض النصائح في فهم الاستثناءات. على سبيل المثال، تنص المادة 13 من TRIPS السمات المتصلة بالتجارة ضمن حقوق الملكية الفكرية "منظمة التجارة العالمية": "على الأعضاء تحديد القيود أو الاستثناءات على الحقوق الحصرية لبعض الحالات الخاصة والتي لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضرراً بالمصالح المشروعة لصاحب الحق"¹⁸ من خلال هذه المادة يمكن قياس صلاحية أو التوافقية للاستثناءات والقيود لبلد ما مع المعايير الدولية وفق المبادئ الثلاثة: "الحالات الخاصة" ثم "لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف" و "لا تلحق ضرراً بالمصالح المشروعة لصاحب الحق" لا يجب أن يتوافق هذا دائماً مع المكتبة. لكن يبقى المنطق العام للمادة مفيدة لفهم متى تتناسب الاستثناءات والقيود فيما يتعلق بالأسواق الوطنية للسلع المحمية بحق المؤلف.

4. المكتبات الوطنية كناشر:

القيود والاستثناءات المفروضة على حق المؤلف في المكتبات الوطنية يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من سياسة هذه المكتبات تجاه الوصول الحر. إن الأدوات الرقمية واحدة من النقاط الرئيسية التي تفتح الباب أمام نشر الأخبار والخدمات الخاصة بها، وفي هذا المعنى يمكن للمكتبات الوطنية أن تكون في الطليعة وذلك بالقيام بمهامها كناشر ولكن بطريقة غير حصرية non-exclusive وهذا فيما يتعلق بحقوق المؤلف والنشر. إن هذه الوظيفة الجديدة لا تكون ممكنة إلا في البيئة الرقمية، حيث توفر هذه البيئة قدراً كبيراً من النمو المحتمل لهذه المكتبات، إذن حركة الوصول الحر بطريقة غير حصرية لنشر المواد بالنسبة لهذه المكتبات. إن رخص الإبداعات الخلاقة تسمح للمؤلف إن يكون بمثابة الناشر، كما تمكن هذه الرخص أيضاً كل من القراء والمكتبيين من مرونة أكثر في استخدام المصنفات. الإبداعات الخلاقة تلتزم بالقيم الأساسية للمكتبة وهي تمكين الوصول الحر إلى المعرفة والعمل على تقاسمها من دون أي عوائق مادية أو قانونية.¹⁹

5. المكتبات الوطنية نحو تراخيص الإبداعات الخلاقة:

✓ المكتبة الوطنية البريطانية: أتاحت 3 ملايين من السجلات الببليوغرافية للإستخدام العام عبر تراخيص الإبداعات الخلاقة CC0 ، وتضم البيانات المتعلقة بما نشر في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا منذ

¹⁸ World Trade Organisation, TRIPS Agreement (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#1) (visited 15/05/2013)

¹⁹ Charbonneau, Olivier.OP. CIT.

عام 1950، وتمثل 20 % من الفهرس الكامل للمكتبة البريطانية، وعملت لجنة الإشراف على مشروع الببليوغرافيا الحرة لجعل هذه البيانات قابلة لإعادة الاستخدام. بنشرها ببيئة XML, RDF²⁰

"...أنا نعتقد أن هذه الحزمة الكبيرة من التسجيلات الببليوغرافية والتي تم إنشاؤها وجمعها على مدى عقود، سيكون لها تطبيقات أبعد من الغرض الأصلي لإنشائها وسيكون من المثير معرفة هذه الاستخدامات ... بإتاحة البيانات الببليوغرافية للمكتبة الوطنية البريطانية بطرق جديدة تضمن استخدام أوسع وغير التجاري نريد أن نشجع المستخدمين في عالم المكتبات التقليدية على استكشاف واستخدام هذه الموارد الدولية الهامة... بالنسبة للمكتبات فإن الوصول الحر إلى هذه التسجيلات سوف يساعدها على تقليل الجهد المبذول في فهرسة مقتنياتها..."²¹ نيل ويلسون، "رئيس مصالح المتاداتا للمكتبة البريطانية"

✓ **المكتبة الوطنية الأسترالية:** قامت بترخيص العديد من الوثائق والسياسات الداخلية تحت تراخيص الابداعات الخلاقة، وأساسا من خلال مبادرة النشر الحر الخاصة بهم. كما شجعت الجهات المانحة على استخدام تراخيص الابداعات الخلاقة كجزء من مبادرتها "أستراليا في صور" البنية على فليكر، هذا الذي يعتبر من أهم مستخدمي تراخيص الابداعات الخلاقة. إدراج الوصف ويكيبيديا، وتصحيح النص كروودسورسيد في مبادرتهم "صحف أستراليا على الإنترنت"²²

✓ **المكتبة الوطنية السويدية:** وقع أمين المكتبة الوطنية السويدية، غونار ساهلين، اتفاقا في سبتمبر 2011 لإصدار الببليوغرافيا الوطنية السويدية، و الملفات الحكومية ضمن تراخيص الابداعات الخلاقة. الاستثمار في "البيانات المفتوحة" كاستراتيجية هو الخطوة الأولى وما هو مطلوب لضمان الاستدامة على المدى الطويل والتنافسية عندما يتعلق الأمر بخدمات المكتبات والمستفيدين منها، فضلا عن حقها في التحكم في مجموعاتها. الترخيص المختار هو CC0 الذي يتنازل عن أي حقوق للمكتبة الوطنية. "الببليوغرافيا الوطنية" والبيانات الحكومية جزء من Libris "الفهرس الموحد السويدي"، والهدف البعيد لهذه المبادرة هو إتاحة قاعدة البيانات بأكملها تحت رخصة مفتوحة، ولا شك في أن هذا سوف يستغرق بعض الوقت.²³

²⁰ Internet Archive. (2013). "British Library Catalogue Dataset in RDF/XML". Retrieved from: <http://archive.org/details/BritishLibraryRdf> (visited 15/05/2013)

²¹ British Library. 2010. British Library to share millions of catalogue records. Retrieved from: <http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/British-Library-to-share-millions-of-catalogue-records-43b.aspx> (visited 15/05/2013)

²² Creative Commons.(2013)." GLAM". Retrieved from: <http://wiki.creativecommons.org/GLAM> (visited 15/05/2013)

²³ Librisbloggen: LIBRIS nationella bibliotekssystem.(2013)." Swedish National Bibliography and authority data released with open license". Retrieved from: <http://librisbloggen.kb.se/2011/09/21/swedish-national-bibliography-and-authority-data-released-with-open-license/> (visited 15/05/2013)

كما توجد العديد من المكتبات العامة والجامعية ومراكز الأرشيف الوطنية والمتاحف التي تتبنى تراخيص الابداعات الخلاقية وتندرج جميعها ضمن فئة واحدة تسمى GALM أي Libraries, Archives, and MuseumsGalleries , ويمكن الإطلاع على مبادراتها من خلال الرابط التالي <http://wiki.creativecommons.org/GLAM>.

قدمت هذه الورقة ضمن:
مؤتمر الإفلا-اعلم الإقليمي الأول بدولة قطر
2013/06/10 - 2013/06/13
1st IFLA-AFLI-conference-Qatar2014